

HALIMA AHMEDOVA LIRIKASIDA USLUBIY O‘ZIGA XOSLIK

*Xalova Maftuna Abdusalamovna,
Samarqand davlat chet tillar instituti
dotsenti, filologiya fanlari doktori.*

Annotatsiya. Mazkur maqolada badiiy uslub haqida ma’lumot berilgan. Uslubiy o‘ziga xoslik masalalari lirik shoira Halima Ahmedova she’riyati tahlili asosida yoritilgan. Shoira individual uslubi ochib berilgan.

Аннотация. В статье дается информация о художественном стиле. На основе анализа поэзии лирика Халимы Ахмедовой рассматриваются вопросы стилистического своеобразие. Раскрывается индивидуальный стиль поэта.

Abstract. This article provides information about artistic style. The issues of stylistic originality are covered based on the analysis of the poetry of the lyric poet Halima Ahmedova. The individual style of the poet is revealed.

Kalit so‘zlar: lirika, badiiy olam, lirik kechinma, individuallik, uslub, badiiy uslub, uslubiy izlanishlar.

Ключевые слова: лирика, художественный мир, лирический опыт, индивидуальность, стиль, художественный стиль, стилистические исследования.

Navqiron she’riyatimizning yetuk vakilasi Halima Ahmedova 80-yillar avvalida she’riyatga kirib keldi. Adabiyotimizda yangicha izlanishlar, eksprementlar kechayotgan bu davrda Asqar Mahkam, Abduvali Qutbiddin, Aziz Said, Bahrom Ro‘zimuhammadlar qatori Halima Ahmedova ham hech kimni takrorlamaydigan poetik uslubi bilan alohida ko‘zga tashlana boshladi. Yillar va nashr etilgan to‘plamlari tufayli poetik uslubi sayqal topdi, o‘zining original nuqtayi nazari, izhor tarzi bilan poetik mahorat kasb etadi.

2017-yil yorqin obrazlari, shikasta ohangi, muhim poetik g‘oyalari sohibasi Halima Ahmedova butun hayoti, ijodi, tuyg‘ularining umumiy nomi sifatida “Tashbeh” atalgan to‘plamini nashr ettirdi. Chindan ham mazkur to‘plam o‘quvchini go‘zal tashbehlariga yo‘g‘rilgan cheksiz olamga yetaklaydi.

Shoiraning “Yashil” to‘plamiga so‘zboshi yozgan adabiyotshunos Nu‘mon Rahimjonov bu she’riyat borasida quyidagilarni qayd etadi:

“Ko‘rinadiki, Halima Ahmedovaning bosh qahramoni inson va uning ko‘ngli, ruhoniyatidir. Inson botini, siyratining sirlari, ruhoniyl dunyosi evrilishlari tahlil qilinadi. Badiiy tadqiqotchilikning tabiati shundan iboratki, qalbni o‘rganish – Haq ishqini bilishdan, haqiqatni anglashdan, tuyg‘ular tarhini akslantirishdan iborat. Lirik qahramon gumrohlikni eng katta gunoh sanaydi; ma’naviy qashshoqlikning bosh belgisi “behuda aysh-ishrat, yolg‘onchi baxtdan” sarmastlikdir. Haq ishqidan mosuvo ko‘ngilni “och qolgan”, “singan qalb” deya baholaydi. Va lekin, hali vaqt bor...”

Anglashiladiki, haqiqat eng ulug‘ masnad. Alloh nazari adolatning jilvasidir. Uning ilk qutlug‘ samarasi ko‘ngillarni poklashdan iborat. Ya’ni gumrohlikdan xalos etib, Haq ishqini qalbgga ekadi. Turfa zug‘umlar ta’sirida kirlangan ko‘ngillarni tozartiradi. Bu mudragan, pinakka ketgan vijdonni uyg‘otish demakdir. Allohdan uzoqlashish, dilozorlik, makr-riyo,

xudbinlik va h.k. Ma'anaviy qashshoqlik ko'rinishlari qachon va qanday muhitda bolalaydi?! Qachonki, ko'ngil Haq ishqidan mosuvo bo'lsa. Vaholanki, bir ming uch yuz yildan ortiq davr mobaynida ming-minglab avlodlar islom beshigida katta bo'lgandi-ku, ulg'ayib voyaga yetgandi-ku?! Bu o'rinda har xil tazyiqlar bahona bo'lolmaydi, albatta. Negaki, ko'ngil ko'zi ochiq!...

Demak, O'ziga yukinish, O'zidan imdod so'rash, tavba-istig'for banda botinidagi ruhoni haqiqatni tiklashga xizmat qiladi"¹. Darhaqiqat, "barcha zamonlarda ham ahli dillar – ma'rifat ahli asosiy e'tiborni ko'ngil pokligiga qaratgan. Zohiriga zeb berish bilan ovora bo'lib, botinni xarob qilish jaholat belgisi sanalgan. Ana shu tuyg'uning betakror badiiy talqini she'rning yutug'ini ta'minlagan asosiy omildir"².

Nazarimizda, adabiyotshunos masalaning muayyan qirrasigagina e'tibor qaratgan ko'rinadi. To'g'ri, H.Ahmedova lirikasida tasavvuf ohanglari kuchli. Gap shundaki, tasavvuf diniy va falsafiy bo'ladi. Adabiyotga daxldorlari falsafiy bo'ladi. Diniy tasavvufning o'zagida shariat turadi, falsafada tariqat.

N.Rahimjonov ushbu maqolasida ko'proq tasavvufning diniy jihatlariga urg'u beradi. Ma'lumki, diniy tasavvufning qat'iy qonun-qoidalari bor, falsafiy tasavvufda esa har bir ijodkor shaxsiyatining o'z nuqtayi nazari yetakchilik qiladi. Shu bois H.Ahmedova she'rlari borasida gap ketganda uning falsafiy jihatlariga e'tibor qaratmoq o'rinlidir. Shu jihatdan uning quyidagi she'rini tahlil qilish maqsadga muvofiqdir.

Oppoq xayrigullar xayr qildilar,
Har kunim savdoi dayr qildilar,
Ko'nglimda Majnunlar sayr qildilar.
Najotkorim, soyang ko'zimga tushdi,
O'zimdan ajralgan o'zimga tushdi.

Qonimda sug'ordim chanqagan g'amni,
Shafaq kuydi ochsam dilda yaramni,
Nishonlasam hijron degan bayramni.
Najotkorim, soyang ko'zimga tushdi,
O'zimdan ajralgan o'zimga tushdi³.

Mazkur she'rda lirik qahramon olam va odam munosabatlaridan ko'nglida tug'ilgan hissiyotlarni bayon etar ekan, bu ko'ngil savdolarining manzaralari munojot tiliga ko'chirayapti. She'rda takrorlanib keladigan "Najotkorim" va "Egam", albatta, Allohdir. Shoir shaxsiyati o'zi anglab yetgan ishq shevasidagi haqiqatlarni, qalb tan olgan va e'tirof etgan o'y-xayollar gammasini to'kib solish asnosida beixtiyor najotkorga murojaat etadi. Bunda shariat emas, tariqat yo'lini tutgan tolibning goh sokin, goh hissiyotlarga yo'g'rilgan ehtiroslari talqiniga guvoh bo'lamiz. Shu bois bunday xarakterdagi she'rlarni falsafiy tasavvuf nuqtayi nazaridan tadqiq etsak, she'rning poetik g'oyasi hamda xulosasini aniqroq idrok etamiz.

Halima Ahmedova hayot voqea-hodisalariga ishqiy-intim emas, balki ijtimoiy-falsafiy nuqtayi nazardan yondashadi. Har bir voqea-hodisaning jamiyat taraqqiyotida tutgan o'rnini

¹ Раҳимжонов Н. Сўз боши. Аҳмедова Ҳ. Яшил. – Тошкент: О'zbekiston, 2016. – Б.5-6.

² Жабборов Н. Замон, мезон, шеърят. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2015. – Б.303.

³ Аҳмедова Ҳ. Яшил. – Тошкент: О'zbekiston, 2016. – Б.44.

belgilaydi, ularning falsafiy mohiyatini ochib beradi. Poetik mulohazalari bilan mukammallashtiradi.

Keyingi yillar she'riyatida hissiy tafakkur hayotni, voqelik jarayonlarini, inson fe'l-atvorini anglash, tushuntirish borasida alohida tamoyil sifatida ko'zga tashlanayotganini H.Ahmedova she'rlari misolida ham ko'rish mumkin. His-tuyg'u, kechinma asosiga qurilgan tafakkur madaniyati – yuksak intellektual poetik obraz tabiatini ham tayin etib kelayotganligi H.Ahmedova individual uslubining o'zagini tashkil etayotgan mantiqiy asosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Аҳмедова Х, Яшил. – Тошкент: О'zbekiston, 2016. – 161 б.
2. Болтабоев Х. Наср ва Услуг. Услуг муаммосига назарий нигоҳ. –Т.: Фан, 1992. – 410 б.
3. Жабборов Н. Замон, мезон, шеърият. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2015. – 303 б.
4. Раҳимжонов Н. Сўз боши. Аҳмедова Х, Яшил. – Тошкент: О'zbekiston, 2016. – 5-6 б.